

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 102-110.

9. Marshall T.H. Citizenship and Social Class. – Cambridge: Cambridge University Press, 1950.

10. Sen A. Development as Freedom. – New York: Oxford University Press, 1999.

GLABALLASHUV DAVRIDA TALABA YOSHLARNI TARBIYALASHDA INNOVATSION TA'LIM –TARBIYANING O'RNI

Zulunov Qodirjon To'raboyevich

ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Keng ko'lamli isloxlarning muhim bo'g'ini innovatsiyalar bugun har bir sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham o'zining afzalliklarini namoish qilmoqda. Maqolada O'zbekistonda ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni o'qitishda yoshlar ongida demokratik tamoyillarni shakllantirishda innovatsion yondashuv va uning afzalliklari haqida so'z yuritilgan va yoshlarga oid davlat siyosati misolida ochib berilgan.

Tayanch so'lar va tushunchalar: innovatsiya, integratsiya, globallashuv, fundamental, intellektual, eksperimental.

Аннотация. В статье идёт речь об инновационном подходе и его приоритетах в формировании демократических принципов в сознании молодёжи при преподавании социальных дисциплин в системе образования Узбекистана и раскрывается на примере государственной молодёжной политики.

Ключевые слова: инновация, интеграция, глобализация, фундаментальный, интеллектуальный, экспериментальный.

Annotation. The article discusses the innovative approach and its priorities in the formation of democratic principles in the minds of young people in the process of teaching social disciplines in the education system of Uzbekistan and it is revealed on the example of the state youth policy.

Key words: innovation, integration, globalization, fundamental, intellectual, experimental.

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini amalga oshirilishida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi 2019-yil 8-oktabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-sonli Farmoni hamda 2021-yil 26-martdag “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimni tubdan takomillashtirish chora –tadbirlari to‘g‘risidagi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5040-sonli qarorlarini keltirishimiz mumkin. Yurtimiz o‘g‘il-qizlarini barkamol insonlar etib tarbiyalashga xizmat qilayotgan bunday ezgu sa’y-harakatlar doirasida yoshlarning chuqurlashtirilgan tartibda va innovatsion texnologiyalar asosida bilim olishlariga ham alohida e’tibor qaratilmoqda.

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida mamlakat umumiy boyligining 16 foizi moddiy kapitalga, 20 foizi tabiiy boyliklar, 64 foizi esa inson kapitaliga to‘g‘ri keladi.

Respublikamizdagi bu islohotlarning tayyorlash milliy dasturiga muvofiq, mamlakatimizda majburiy umumiy o‘rta ta’lim tizimi joriy etilgan. Keng ko‘lamli islohotlarning muhim bo‘g‘ini – innovatsiyalar bugun har bir sohada bo‘lgani kabi ta’lim tizimida ham o‘zining afzalliklarini namoyish qilmoqda. Hozirgi vaqtda «innovatsiya» tushunchasi juda keng qo‘llanilmoqda. Innovatsiya so‘zi inglizcha so‘z bo‘lib, innovatsion yangilik kiritish degan ma’noni bildiradi, ya’ni tizim ichki tuzilishini o‘zgartirish, deb ta’riflanadi. Innovatsiya amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo‘lib, ijtimoiy-madaniy ob’jekt sifatlarini yaxshilashga yo‘naltirilgan ijtimoiy sub’yektlarning harakat tizimidir.

Ta’kidlash kerakki, ta’limda innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ta’lim tizimida shakllangan yangicha yondashuvlardir. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug‘ilib, ta’lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo‘ladi. Shu bois ular ta’lim tizimi rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ma’lumki innovatsiya – ma’lum bir faoliyat maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi texnologiya, shakl va metodlar, muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik

jarayonni qo‘llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishiga olib kelishi ma’lum bo‘lgan oxirgi natijadir.

Bugun O‘zbekistonda, barcha fanlar qatori ijtimoiy fanlarni o‘qitishni takomillashtirib borish va unga innovatsion yondashuv – yoshlarning dunyo qarashini kengaytirishda va ularni intellektual rivojlangan shaxslar bo‘lib yetishishlarida muhim rol o‘ynamoqda. Umumta’lim maktablari va oliy ta’limda mazkur fanlarning o‘qitilishi kelajakda yetuk milliy kadrlar tayyorlashda o‘zining amaliy va fundamental ahamiyati va fuqarolik jamiyatini rivojlantirib borish jarayonida aholi, ayniqsa, yoshlar ongida demokratik tamoyillar va dunyoqarashni shakllantirishda ahamiyati ortib bormoqda. Binobarin mamlakatimiz yoshlari ijtimoiy fanlarning ta’sirida ulkan ijodiy, intellektual, ijtimoiy-siyosiy salohiyatga ega bo‘lmoqda. Shu bois yoshlar deb atalgan ana shu kuch va salohiyatni yurt tinchligi, vatan taraqqiyoti va xalq farovonligi sari safarbar etishda ijtimoiy fanlarning o‘rni roli va nufuzi ortib boradi.

Yoshlar - jamiyatning tub negizi, aholining ilg‘or qatlami, kelajakning ishonchli egalari. Jahon hamjamiyatida o‘zining suveren maqomiga ega har qanday davlat yoshlarining bilim darajasi, dunyoqarashi, o‘y-fikri, ma’naviy qiyofasiga qarab o‘sha davlatning, jamiyatning nafaqat yaqin kelajagi balki uzoq muddatli taraqqiyotini aniq tasavvur etish mumkin. Shu ma’noda, yurtimizning har tomonlama taraqqiy etishi, yuksalishida ilm-fanning, xususan, ijtimoiy fanlarning roli beqiyos darajada kattadir. Hozirda, ijtimoiy fanlarni, tarix, tarbiya O‘zbekistonning eng yangi tarixni o‘qitishga innovatsion yondashish orqali u, pedagogik va psixologik jihatlari bilan uzviy bog‘lagan va unga innovatsion yondashgan holda ularni yanada takomillashtirib borish orqali ta’lim-tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlarida sifat o‘zgarishlariga erishilmoqda. Buning uchun esa, ta’lim tizimining barcha bosqichlarida faoliyat ko‘rsatayotgan pedagoglar, barcha fan o‘qituvchilarining intellektual salohiyatini zamonaviy talablar asosida oshirib borish, ularga innovatsion fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashish muhim ahamiyat kasb etadi.

“Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshrish va O‘zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5106 sonli Farmonida ta’kidlanganidek, globallashtirish davrida ta’lim-tarbiya jarayoni zamon qo‘yayotgan talablarga javob berishi undan orqada qolmasligi muhim ahamiyatga ega.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bir guruh olimlar, ilm-fan vakillari bilan bo‘lgan uchrashuvida ta’kidlab o‘tganidek, “Yosh avlodni salohiyatli kadrlar etib tarbiyalashdagi birinchi bosqich – maktab ta’limini tubdan takomillashtirish, ilmiy kadrlar va yuksak malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonining uzluksizligini ta’minlash zarur. Bu yo‘lda hech narsani ayamaymiz.” Mazkur uchrashuvda Prezidentimiz iqtisodiyotimizning barcha sohalari taraqqiyotida ilm-fanning o‘rni, ahamiyati g‘oyat katta ekani, bu borada davlatimiz taraqqiyotida fan va ishlab chiqarish hamkorligi bugun nihoyatda dolzarb ekanini alohida ta’kidladi¹

Ta’lim-tarbiyaga innovatsion yondashish bilan bog‘liq yangilik mamlakatimiz iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishida ilmiy – tadqiqot va innovatsion faoliyatni boshqarish va tartibga solishning yagona tizimini shakllantirish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy – iqtisodiy rivojlantirishda ilm – fanning o‘rnini oshirish maqsadida “Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy – tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida ham ko‘rsatib o‘tilgan edi². Ushbu qarorda ilm faning ta’lim va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi mexanizmlarini mustahkamlash va rivojlantirish – ustuvor vazifa qilib belgilab berilgan.

Shuningdek, “2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida ham ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish- oliy o‘quv yurtlar va ilmiy- tadqiqot institutlari xuzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy – eksperimental laboratoriyalar yuqori texnologiya

markazlari va texnoparklarni tashkil etishga ta'lim va fan soxasini rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida aloxida e'tibor qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimining barcha yo'nalishlari va bosqichlarida yoshlarning, innovatsion ta'lim ta'lim-tarbiya taraqqiyotining haqqoniy harakatlantiruvchi kuch sifatida o'qituvchi faoliyatini yangilashga, ta'lim-tarbiya jarayonini maqbul (optimal) qurishga, o'quvchi-yoshlarda hur fikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga sodiqlik, insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi PF-4958 sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "Oliy ta'lim tizimini yanada orivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi PQ-2909 sonli Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan mamlakatimiz Parlamenti Oliy Majlisiga murojaatnomasi, 2024-yil
4. [https://www. Uzedu.uz](https://www.Uzedu.uz)-O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi sayti.
5. [https://www. President.uz](https://www.President.uz) O'zbekiston Respublikasi Prezident partali
6. <https://www.xs.uz> O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi sayti.

MAKTABGACHA TA'LIM YO'SHIDAGI BOLALARNI O'SISH VA RIVOJLANISHIGA JISMONIY MASHQLARNI TA'SIRI

To'rayev Axrorbek Tojdinovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyati o'qituvchisi
E-mail: torayevaxrorbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha ta'limning dolzarb vazifasiga, sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismi sifatida jismoniy faollikni rivojlantirishga bag'ishlangan. Jismoniy faoliyatning asosiy yo'nalishi butun organizmning sog'lig'ini mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdir.

Kalit so'zlar: salomatlik, vosita faoliyati, organizm, maktabgacha ta'lim, gigiena, omillar, ta'sir.